

ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA A AUDITORIA INTERNA COM ÊNFASE NA EXTERNA

[Administração, Área do Conhecimento, Volume 28 - Edição 128/NOV
2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10201939

Laryssa Do Nascimento Melo

RESUMO

Este artigo visa distinguir as melhorias de forma benéfica na auditoria com isso foi apresentado os principais conceitos onde visa mostrar diversos resultados nas entidades e mostrando que o setor de auditoria e administração devem ser trabalhados juntos para manter o melhor resultado nos trabalhos realizados. Com isso foi mostrado por meio de pesquisa bibliográfica e complementação documental para mostra o processo da auditoria interna externa para amostra de resultados de como amplo conhecimento nas duas áreas e uma forma benéfica para o setor auditoria e administração.

Palavras Chave: Auditoria, entidades e resultado.

ABSTRACT

This article aims to distinguish the improvements in a beneficial way in the audit with this, the main concepts were presented where it aims to show different results in the entities and showing that the audit and administration sector must be worked together to maintain the best result in the work carried out. With this, it was shown through bibliographical research and documentary complementation to show the process of external internal audit to sample results of how broad knowledge in both areas and a beneficial way for the audit and administration sector.

Keywords: Audit, entities and result.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo geral analisar as estratégias da auditoria interna e externa e mostra a importância da estratégia na mensuração demonstrativa para uma visão macro em todas de decisões na administração pública. Os objetivos específicos serão demonstrados a importância do alinhamento da auditoria interna externa e como isso influencia para o melhor desenvolvimento da administração no setor de auditoria.

O presente estudo contribuirá para uma reestruturação da administração de empresa privada onde consiste em melhorias para uma análise de renovação no setor de auditoria onde irá trabalhar o treinamento e desenvolvimento para que ambas as partes possam ter conhecimento do trabalho a ser realizado. Artigo irá mostra um dos principais fatores e a falta de visão macro nas administrações, onde consiste na falta de conhecimento em ambos os lados não visão de melhoria pois é muito enxuto o conhecimento de ambas as partes.

E necessário que os auditores tenham conhecimento de ambas as atividades em organização na parte de auditoria interna externa onde visão analisar um relatório de entrada e saída e neles pôr em pratica

para fazer a fluxo de entra e saia de mercadorias. E será pautado os resultados de melhorias que foram feitas no decorrer do presente estudo desses artigos enfatizando os principais pontos conceitos, métodos práticas que serão realizadas.

Portanto o presente conteúdo irá apresentar conceitos e princípios das auditorias de uma forma como uma forma de melhoria e mostrando os objetivos e melhorias implantadas com base em fundamentos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O sistema de auditoria interna pode ser definido segundo Januzzi (2002), como uma série de políticas e procedimentos adotados pela administração da organização, para auxiliar no cumprimento dos objetivos administrativos, assegurando a execução ordenada e eficiente das atividades, o cumprimento das políticas administrativas, a correta guarda e utilização dos ativos, prevenção e detecção de fraudes, exatidão para com a integridade dos registros contábeis e a preparação de informações financeiras confiáveis.

2.1. AUDITORIA INTERNA

CONCEITO

O conceito principal é realizar atribuições ou prestar ajuda na administração pública desenvolver adequadamente suas atribuições, tendo um papel de desempenho e atribuindo desempenho entre equilíbrio de valores e gerenciamento de riscos e outros processos internos da organização, plano bem elaborado e estratégico pode chegar a atingir a missão e valores. Para que a

auditoria interna permaneça relevante, ela deve se adaptar às expectativas em mudança e se manter alinhada aos objetivos da organização.

PRINCÍPIOS

- **Integridade:** A integridade deve ser muito bem colocada para que possam conduzir uma investigação de excelência sem haver fatores como fraude ou decisões tomadas por meio pessoal.
- **Confidencialidade:** Toda a informação deve ser confidencial com isso o auditor assina um termo de confidencialidade para que possam ter o sigilo total do processo no âmbito de auditoria.
- **Independência** – A independência é crucial na auditoria com ela consiste na abordagem independente que visa o objetivo de mensurar e demonstrar resultados sozinhos sem qualquer benefício para prejudicar a organização!

NORMAS

- Estabelecer princípios básicos que representam a prática da auditoria interna na forma em que esta deveria ser.
- Fornece um modelo para a execução e promoção de um amplo leque de atividades de auditoria interna que representem valor agregado.
- Servir de base para a avaliação da auditoria interna.
- Incentivar a melhoria dos processos e operações da organização.

2.2 AUDITORIA EXTERNA CONCEITO

A auditoria externa ou auditoria independente surgiu com a evolução do sistema capitalista, iniciada a princípio com o processo de globalização, que transformou a maioria das entidades fechadas, pertencentes a grupos familiares, em grandes corporações, de capital aberto. Com as novas exigências do mercado e da concorrência, investimentos em tecnologia, tornam-se a nova realidade. A partir deste momento, muitos aspectos econômicos nas empresas foram possíveis como: redução de custo, mas novos investimentos se fizeram presentes, nesta nova fase. (MOURA; LOPES; FARIA, 2016).

PRINCÍPIOS

- **Apresentação justa:** Consiste em uma apresentação em que pode ser colocado em prática trabalhos em conjunto onde consiste em opiniões de um determinado problema onde possui divergências.
- **Abordagem baseadas em evidências:** Método racional para alcançar conclusões de auditoria confiáveis e reproduzíveis em um processo sistemático de auditoria. A evidência de auditoria deve ser verificável. No geral deve ser baseada em amostras da informação disponível, uma vez que uma auditoria é conduzida durante um período de tempo finito e com recursos limitados.

NORMAS

- **Concordância com os termos de um trabalho de Auditoria**

Esta Norma trata da responsabilidade do auditor independente em estabelecer os termos de um trabalho de auditoria com a administração da entidade a ser auditada, devendo contemplar as responsabilidades de cada uma das partes.

- **Planejamento Da Auditoria De Demonstrações Contábeis**

Essa norma estabelece os parâmetros para a elaboração do planejamento da auditoria, o que envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de um plano de auditoria.

- **Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante das Demonstrações Contábeis**

Ata da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle

interno, independentemente se causada por fraude ou erro.

3.3. METODOLOGIA

Conforme apresentado o intuito e demonstrar as principais diversificação da auditoria interna e externa com base pesquisas bibliográficas e uma abordagem qualitativa visando solucionar os problemas e objetivos apresentados. Ainda sobre o método, a pesquisa é classificada como bibliográfica, que de acordo com Koche (2006, p.122) busca “[...] conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema ou problema, tornando-se instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa”. Com isso, através de uma profunda análise e busca, foram utilizadas livros, artigos científicos, leis, normas técnicas e demais doutrinas sobre o tema. Por fim a pesquisa pode ser considerada uma análise com base em estudos mostrando o ponto de vistas da auditoria interna e externa no setor privado.

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

O presente artigo conseguiu simplificar a importância de uma análise em ambas auditorias conforme foi mensurado no objetivo geral mostrando como é benéfica uma comunicação entre auditores das duas áreas ressaltando administração em geral.

Para o objetivo específico formulado: importância do alinhamento da auditoria interna e externa e como isso a influência para o melhor desenvolvimento da administração no setor de auditoria

- **Benefícios**
- **Melhor alinhamento nas divergências entre setores.**
- **Atribuição de melhorias para um novo conhecimento e pauta**

nas auditorias e super visões.

Com a finalidade de mostrar a ampla gestão para novo planejamento na administração privada para a melhoria continua que consiste em resultados mesurados na identificação e avaliação onde mostra que se houver uma comunicação para um melhor entendimento na área a ser mesuradas nas divergências diárias das administrações.

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desse artigo foi mostrados fatores que impactaram o setor administrativo com análise de vivencia no assunto onde faz contribuição para um desenvolvimento amplo a logo prazo. Mostra a eficácia na nova geração de auditores onde o artigo possa mostra um norte para um novo conhecimento na área e não tirando o verdadeiro sentido da visão do tema.

Em algumas ocasiões, necessitam de recursos externos para financiamento de sua atividade produtiva. Foi nesse contexto, que surgiu a auditoria como forma de garantir completude, correção e idoneidade das informações contábeis, como forma de oferecer maiores garantias financeiras as instituições credoras.

Concluiu-se que a auditoria interna e a auditoria levam a procedimentos distintos e com isso são mutuamente excludentes, na medida em que se prestam a objetivos diferentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

ATTIE, William. **Auditoria:** conceitos e aplicações. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

BOVÉRIO, Maria Aparecida et al. **Análise dos impactos da tecnologia na organização do trabalho em uma empresa do setor têxtil.**

Ciências Sociais Aplicadas em Revista, 2018.

Bicca, D., Monser, N. T. B. (2020). **Tecnologia aplicada à contabilidade: estudo de caso em uma organização contábil**. Revista Contabilidade em Foco, v. 2, n. 2. Disponível em: <<https://www.metodista.br/revistas/revistas-ipa/index.php/reconf/issue/view/99>>. Acesso em: 23 de novembro de 2022.

CAMARGO, Cláudio. **A tecnologia como aliada da auditoria do futuro**. Disponível em: <https://www.ey.com/pt_br/agencia-ey/artigos/a-tecnologia-como-aliada-da-auditoria-do-futuro> Acesso em: 24 de novembro de 2022.

CRCE. Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. **Auditoria Contábil**. Disponível em: <<https://www.crc-ce.org.br/fiscalizacao/informacoes-importantes/auditoria-contabil/>> Acesso em: 23 de novembro de 2022.

FERNANDES, Luciano, KNUTH, Valdecir. **Auditoria e controladoria**. Indaial: Uniasselvi, 2014.

FERREIRA, M. B. (2011). **Os efeitos da tecnologia da informação na Contabilidade**. Revista Contábil & Empresarial FiscoLegis.

FEITAL, João Carlos de Campos. DE OLIVEIRA, Marcos Roberto. DA SILVA, Thiago Lopes. Artigo: **A Evolução da Contabilidade e o Mercado de Trabalho**. Revista Alumni – São Paulo: 2012.

FISCOSOFT. http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php> Acesso em: 08 de dezembro de 2022

PORTAL DE AUDITORIA. <http://www.portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna.>> Acesso em: 08 de dezembro de 2022

PROCEEDINGAS. <https://proceedings.ciaiq.org/index.php>> **Acesso em:**
08 de dezembro de 2022

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

fundação do Ministério da Educação (MEC),

desempenha papel

fundamental na expansão e consolidação da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda

Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores

pos-graduação também!
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil